

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Муродов Комилжон Бахтиёрович

Азиатский Международный Университет, Бухара, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14889032>

Аннотация. В любом обществе, при любой социально-экономической и политической ситуации здоровье детей и подростков является актуальной проблемой и приоритетом, поскольку определяет будущее страны, генофонд нации, экономический потенциал общества. В настоящее время существует большой перечень факторов риска, воздействующих на организм человека, которые способствуют развитию многих заболеваний, в том числе стоматологических, у населения (особенно у детей).

Ключевые слова: гигиена, правильное питание, молочные продукты, уход за зубами, токсины.

HEALTHY LIFESTYLE AS A METHOD OF PREVENTING DENTAL DISEASES IN CHILDREN

Abstract. In any society, in any socio-economic and political situation, the health of children and adolescents is a pressing issue and priority, since it determines the future of the country, the gene pool of the nation, and the economic potential of society. Currently, there is a large list of risk factors affecting the human body that contribute to the development of many diseases, including dental diseases, in the population (especially in children).

Keywords: hygiene, proper nutrition, dairy products, dental care, toxins.

Известно, что заболевания органов пищеварения являются одной из наиболее распространенных форм патологии детского возраста. Среди них стоматологические заболевания занимают одно из ведущих мест. Любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. Основной целью профилактики является устранение причин возникновения и развития заболеваний, а также создание условий для повышения устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды.

Гигиена полости рта — самый надежный способ профилактики стоматологических заболеваний. Развитие заболеваний полости рта у детей связано с нездоровым питанием, наличием избыточного количества углеводов в ежедневном рационе, негигиеничным состоянием полости рта, загрязнением окружающей среды. Основной задачей профилактики стоматологических заболеваний является создание условий для нормального здоровья зубов. Здоровье полости рта играет важную роль в поддержании здоровья всего организма.

Многие ученые считают, что одной из основных причин повышенного риска стоматологических заболеваний среди детского населения является неправильное питание.

Роль питания как неотъемлемой части здорового образа жизни в профилактике стоматологических заболеваний весьма важна, что проявляется в нескольких направлениях:

-питание имеет важное значение для формирования зубов и их устойчивости к неблагоприятным факторам;

-Правильное питание снижает кариесогенное действие легкоусвояемых углеводов;

-Питание является важным фактором повышения самоочищения полости рта.

По современным представлениям, это происходит из-за чрезмерного потребления углеводов, таких как мучные и крупяные изделия, рафинированные углеводы, белки, содержащиеся в молочных продуктах, а также недостаточного потребления незаменимых аминокислот (лизина, аргинина).

Правильное питание, рекомендованное специалистами, — залог здоровья организма ребенка и его зубов. Здоровье зубов у детей и подростков невозможно обеспечить исключительно посредством клинического лечения, на него также влияют психологические и социальные факторы. Для профилактики заболеваний зубов, помимо посещения стоматолога каждые полгода, необходимо сбалансированно питаться.

Для изучения влияния сбалансированного питания на здоровье зубов у детей и подростков было проведено анкетирование 584 мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 15 лет и их родителей в Самаркандской области. В ходе анкетирования анализировались рацион питания участников, использование основных и дополнительных средств гигиены полости рта, причины основных стоматологических заболеваний, вопросы профилактики, а также анализ пищевых привычек и гигиенических навыков детей. В результате анализа анкет установлено, что половина участников (50,4%) употребляют мясо и рыбу, каждый третий (30,7%) употребляет мучные и крупяные изделия, 13,4% опрошенных употребляют в своем рационе молочные продукты и только 5,5% употребляют фрукты и сырые овощи.

На вопрос, как часто они едят сладости, такие как булочки и печенье, 71,4% ответили «редко», 15,9% едят сладости один раз в день, 3,8% едят сладости 2-3 раза в день и только 8,8% заявили, что никогда не едят сладости. 0,8% детей пьют сладкие газированные напитки каждый день, 9,6% пьют их один раз в неделю, каждый четвертый ребенок пьет их 2-3 раза в неделю (25,6%), большинство опрошенных пьют их редко (62,6%) и только 1,3% не пьют газированные напитки вообще. 30,7% опрошенных пьют чай без сахара, 22,7% пьют чай с 1 чайной ложкой сахара, 41,2% пьют чай с 2-3 столовыми ложками сахара и 5,5% пьют чай с 3-4 столовыми ложками сахара.

Опрос о потреблении молочных продуктов показал, что 15,7% детей вообще не пьют молоко по разным причинам. Половина из 84,3% детей, пьющих молоко, выпивают не более 1 стакана, или 0,5 литра, в день. Молочные продукты, такие как сметана, творог, сыр, дети часто употребляют нерегулярно и в небольших количествах. Аналогичную ситуацию можно наблюдать при анализе потребления детьми рыбы и рыбопродуктов. Только 23,6% детей употребляют этот продукт регулярно, остальные — лишь изредка. Известно, что рыбные продукты богаты фосфором, который влияет на уровень усвоения кальция в организме.

Поэтому недостаток солей кальция в организме, недостаток фосфора и низкий уровень его усвоения могут негативно влиять на уровень минерализации твердых тканей скелета, челюстей и зубов.

Употребление сладостей в конце еды и между основными приемами пищи вредно не только потому, что перенасыщает организм углеводами, но и потому, что создает кислую среду во рту. Важным фактором развития кариеса у детей, особенно младшего возраста, является употребление сладких напитков в вечернее время. Сладкие напитки нарушают баланс pH во рту, заставляя микроорганизмы во рту переваривать углеводы и вырабатывать кислоту, агрессивную по отношению к хрупкой эмали. В результате молочные зубы быстро теряют свой блеск в течение месяца или двух.

Проведенный опрос по изучению знаний и навыков детей в области гигиены полости рта показал следующее. Большинство опрошенных детей — 87,4% — чистят зубы зубной пастой и зубной щеткой. Только 17,4% из них сообщили, что проводят гигиеническую обработку языка в дополнение к зубам; 78,3% чистят зубы один раз в день, остальные — два раза в день; 34,3% из них заявили, что чистят зубы после еды, 31,7% — перед едой, а 34% заявили, что делают это нерегулярно. Только 37,2% детей регулярно чистят зубы.

Дети плохо ориентируются в выборе качества зубных щеток, уходе за ними и инструкциях по их замене. Детям не рассказывают, какую зубную пасту лучше использовать. Мнения детей оказались противоречивыми: лишь 10,9% респондентов продемонстрировали знания о составе и свойствах зубной пасты. 34,8% детей сообщили, что их зубы кровоточат во время чистки, при этом они также сомневаются в необходимости чистить зубы. Дополнительные средства гигиены используются редко: 4,2% используют эликсиры и ополаскиватели для полости рта, 3,4% — зубные щетки, 8,8% — жевательную резинку и 0,4% — зубной порошок. Большинство детей (31,9%) меняют зубную щетку четыре раза в год. 29,8% меняют зубную щетку три раза в год, 23,5% меняют ее два раза в год и 14,7% меняют ее один раз в год. На вопрос «Кто научил их чистить зубы?» 62,2% респондентов ответили, что это были их мать и отец, 21,8% респондентов заявили, что их

никто не учил чистить зубы, 11,8% ответили, что это был стоматолог, 2,5% — что это были воспитатели в детском саду, а 0,4% — что это были брат, сестра или учитель.

По результатам исследования можно сделать вывод о недостаточности санитарно-гигиенических знаний детей школьного возраста, медицинских знаний по сохранению стоматологического здоровья, а также о недостаточности гигиенического образования врачей-стоматологов и санитарно-гигиенической работы по профилактике стоматологических заболеваний у детей и подростков. Правильное питание, как рекомендуют специалисты, является залогом здоровья организма ребенка, и в особенности его зубов. Есть группа продуктов, которые особенно опасны для зубов ребенка — это продукты, содержащие углеводы и сахар. Простые правила использования таких продуктов: используйте их как можно реже (например, 1-2 дня в неделю). Необходимо минимизировать контакт таких продуктов с зубной эмалью. Например, съешьте кусочек зефира или мармелада вместо конфеты; Пейте соки и сладкие напитки через соломинку. После приема препаратов этой группы прополощите рот водой или используйте жевательную резинку без сахара (с ксилитом не более 5 минут). Чистите зубы как можно чаще. Кариес зубов, или разрушение зубов, сегодня встречается чаще, чем любое другое заболевание. Существуют программы питания, обеспечивающие положительный иммунитет к кариесу. Молоко — один из лучших продуктов для обеспечения организма минералами, но оно не богато витаминами. Морепродукты содержат достаточное количество минералов, особенно фосфора, и жирорастворимых витаминов. Они обеспечивают эффективное усвоение витаминов и фосфора.

Профилактика и своевременное лечение любых заболеваний помогут сохранить зубы вашего ребенка здоровыми. Отсутствие достаточных знаний и навыков у родителей в вопросах правильного питания требует новых подходов к укреплению здоровья.

Инновационные формы стоматологического гигиенического образования и образовательно-мотивационные проекты (лекции, презентации, «круглые столы», мотивационные стенды, родительские лекции, семинары и т.п.) должны быть направлены на устранение факторов риска, способствующих развитию стоматологических заболеваний у детей.

В формировании привычек гигиены полости рта у детей первостепенную роль играют семейные и социальные отношения, медицинские работники, родители и учителя.

В основе всех мер профилактики основных стоматологических заболеваний лежит здоровый образ жизни, представляющий собой взаимосвязь социальных и медицинских мер.

Здоровый образ жизни для профилактики стоматологических заболеваний у детей включает в себя несколько основных мер:

1. Стоматологическое просвещение населения, осуществляемое посредством санитарно-просветительной работы, обучения гигиене полости рта и проведения мероприятий;

2. Рациональное питание;

3. Устранение вредных привычек и факторов риска для органов и тканей полости рта;

4. Ограничьте употребление продуктов, богатых углеводами;

5. Формировать у ребенка культуру питания (режим питания, сбалансированность, витамины и т. д.).

6. Гигиена полости рта.

7. Проведение профилактических осмотров в школах.

8. Обязательное посещение стоматолога 2 раза в год.

REFERENCES

1. Saodat, A., Vohid, A., Ravshan, N., & Shamshod, A. (2020). MRI study in patients with idiopathic coxarthrosis of the hip joint. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(2), 410-415.
2. Axmedov, S. J. (2023). EFFECTS OF THE DRUG MILDRONATE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(20), 40-59.
3. Jamshidovich, A. S. (2023). ASCORBIC ACID: ITS ROLE IN IMMUNE SYSTEM, CHRONIC INFLAMMATION DISEASES AND ON THE ANTIOXIDANT EFFECTS. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(11), 57-60.
4. Jamshidovich, A. S. (2023). THE ROLE OF THIOTRIAZOLINE IN THE ORGANISM. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 9(5), 152-155.
5. Jamshidovich, A. S. (2023). HEPTRAL IS USED IN LIVER DISEASES. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(3), 76-78.
6. Jamshidovich, A. S. (2023). EFFECT OF TIVORTIN ON CARDIOMYOCYTE CELLS AND ITS ROLE IN MYOCARDIAL INFARCTION. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 255-257.
7. Jamshidovich, A. S. (2024). NEUROPROTECTIVE EFFECT OF CITICOLINE. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(1), 1-4.

8. Jamshidovich, A. S. (2024). THE ROLE OF TRIMETAZIDINE IN ISCHEMIC CARDIOMYOPATHY. *Journal of new century innovations*, 44(2), 3-8.
9. Jamshidovich, A. S. (2024). ВСЕ ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТА ИМУДОН. *TADQIQOTLAR*, 31(2), 39-43.
10. Jamshidovich, A. S. (2024). SPECIFIC FEATURES OF THE EFFECT OF THE HEPARIN DRUG. *TADQIQOTLAR*, 31(2), 34-38.
11. Jamshidovich, A. S. (2024). USE OF GLUCOCORTICOSTEROIDS IN PEDIATRIC PRACTICE. *TADQIQOTLAR*, 31(2), 29-33.
12. Jamshidovich, A. S. (2024). РОЛЬ ИНТЕЛЛАНОВОГО СИРОПА И ЦИАНОКОБАЛАМИНА В УЛУЧШЕНИИ ПАМЯТИ. *TADQIQOTLAR*, 31(2), 44-48.
13. Jamshidovich, A. S. (2024). TREATMENT OF POLYNEUROPATHY WITH BERLITHION. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 4(1), 201-209.
14. Jamshidovich, A. S. (2024). USE OF ASCORIL IN BRONCHIAL ASTHMA. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 4(1), 191-200.
15. Jamshidovich, A. S. (2024). THE IMPORTANCE OF THE DRUG ARTOXAN. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 4(1), 182-190.
16. Jamshidovich, A. S. (2024). THE ROLE OF RENGALIN IN CHRONIC BRONCHITIS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(4), 116-123.
17. Jamshidovich, A. S. (2024). THE ROLE OF ALMAGEL DRUG IN GASTRIC AND DUODENAL WOUND DISEASE. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 4(1), 173-181.
18. Jamshidovich, A. S. (2024). THE ROLE OF CODELAK BRONCHO SYRUP IN CHILDREN'S PRACTICE. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(4), 109-115.
19. Jamshidovich, A. S. (2024). THE AEVIT DRUG EFFECT. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(4), 124-132.
20. Jamshidovich, A. S. (2024). THE IMPORTANCE OF ALCHEBA DRUG IN POST-STROKE APHASIA. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(4), 132-138.
21. Jamshidovich, A. S. (2024). THE ROLE OF HYALURON CHONDRON DRUG IN OSTEOARTHRITIS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(4), 139-145.
22. Jamshidovich, A. S. (2024). EFFECT OF SIMETHICONE DROP IN FLATULENCE. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(1), 95-101.

23. Jamshidovich, A. S. (2024). BENEFITS OF BETADINE SOLUTION. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(1), 116-122.
24. Jamshidovich, A. S. (2024). EFFECT INHALED GLUCOCORTICOIDS IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND BRONCHIAL ASTHMA. *TADQIQOTLAR*, 31(1), 171-180.
25. Jamshidovich, A. S. (2024). USE OF VIGANTOL IN RICKETS. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(1), 102-108.
26. Jamshidovich, A. S. (2024). THE VITAPROST DRUG RESULTS. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(1), 109-115.
27. Jamshidovich, A. S. (2024). THE ROLE OF BISEPTOL DRUG IN URINARY TRACT DISEASE. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(1), 89-94.
28. Jamshidovich, A. S. (2024). PROPERTIES OF THE DRUG DORMIKIND. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(5), 88-92.
29. Jamshidovich, A. S., & Komilovich, E. B. (2024). IMMUNOMODULATORY FUNCTION OF DIBAZOL DRUG. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(5), 83-87.
30. Jamshidovich, A. S., & Komilovich, E. B. (2024). ADVANTAGES OF THE DRUG NEPTRAL. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(5), 98-101.
31. Эргашов, Б. К., & Ахмедов, Ш. Ж. (2024). ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ЭТИОЛОГИЯ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(6), 59-69.
32. Komilovich, E. B., & Jamshidovich, A. S. (2024). HYPERTENSION, CLASSIFICATION AND PATHOGENESIS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(6), 50-58.
33. Komilovich, E. B., & Jamshidovich, A. S. (2024). YURAK ISHEMIYASI. STENOKARDIYADA SHOSHILINCH TIBBIY YORDAM. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(6), 12-20.
34. Komilovich, E. B., & Jamshidovich, A. S. (2024). HYPERTENSION ETIOLOGY. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(6), 32-41.
35. Komilovich, E. B., & Jamshidovich, A. S. (2024). CARDIAC ISCHEMIA. ANGINA NURSING DIAGNOSIS AND CARE. *Journal of new century innovations*, 46(1), 44-52.

36. Jamshidovich, A. S. (2024). IMPORTANT INDICATIONS OF THE DRUG WOBENZYM. *Journal of new century innovations*, 46(1), 29-32.
37. Jamshidovich, A. S. (2024). THE RESULTS OF THE EFFECT OF THE DRUG VALIDOL. *Journal of new century innovations*, 46(1), 19-23.
38. Jamshidovich, A. S. (2024). VIFERON USE IN CHILDREN. *Journal of new century innovations*, 46(1), 24-28.
39. Jamshidovich, A. S. (2024). USE OF DUSPATALIN (MEBEVERINE HYDROCHLORIDE) IN GASTROINTESTINAL DISEASES. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(5), 93-97.
40. Jamshidovich, A. S. (2024). ЭФФЕКТЫ СИРОПА ДЕПАКИНА (ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА). *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 14(2), 148-152.
41. Jamshidovich, A. S., & Komilovich, E. B. (2024). THE IMPORTANCE OF THE DRUG ALLOCHOL FOR CHRONIC CHOLECYSTITIS. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 14(2), 133-137.
42. Jamshidovich, A. S., & Komilovich, E. B. (2024). ВАЖНЫЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА ДЕ-НОЛ (субцитрат висмута). *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 14(2), 143-147.
43. Jamshidovich, A. S., & Komilovich, E. B. (2024). SPECIAL FEATURES OF BUDECTON DRUG. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 14(2), 138-142.
44. Jamshidovich, A. S. (2024). ЭФФЕКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА КЕЙВЕР. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 15(3), 137-143.
45. Jamshidovich, A. S. (2024). USEFUL PROPERTIES OF THE DRUG YODOFOL. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 15(3), 144-149.
46. Jamshidovich, A. S. (2024). FITOTERAPIYANING AKUSHER-GINEKOLOGIYADA АНАМИЯТИ. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 15(2), 121-125.
47. Jamshidovich, A. S. (2024). THE IMPORTANCE OF THE DRUG DOPROKIN. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 15(2), 109-114.
48. Jamshidovich, A. S. (2024). THE EFFECT OF DOSTINEX ON THE BODY. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 15(2), 115-120.
49. Jamshidovich, A. S. (2024). РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА КАНЕФРОН. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 15(2), 138-143.
50. Jamshidovich, A. S. (2024). СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТА ИНДОЛ. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 15(2), 126-131.
51. Jamshidovich, A. S. (2024). EFFECT OF ISMIZHEN DRUG ON BODY IMMUNITY. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 15(2), 132-137.

52. Jamshidovich, A. S. (2024). POSITIVE EFFECTS OF THE DRUG CARCIL. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 15(3), 127-131.
53. Jamshidovich, A. S. (2024). РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ КАВИНТОНА. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 15(3), 132-136.
54. Jamshidovich, A. S. (2024). Современный Эффект Спрея Мометазон. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(3), 62-65.
55. Jamshidovich, A. S. (2024). THE ROLE OF" SIMONTE PLUS" DRUG IN THE MODERN TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(5), 66-70.
56. Jamshidovich, A. S. (2024). FEATURES OF THE BIOMECHANISM OF THE DRUG LEVOMYCETIN (CHLORAMPHENICOL). *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(9), 298-301.
57. Jamshidovich, A. S. (2024). THE MOST IMPORTANT INDICATORS OF OMEGA 3 SUBSTANCE IN THE METABOLISM OF THE HUMAN BODY. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(10), 113-117.
58. Komilovich, E. B., & Khalimovich, M. N. (2024). CARDIAC ISCHEMIA. ANGINA CLINICAL FORMS AND DIAGNOSIS. *Journal of new century innovations*, 46(1), 70-78.
59. Komilovich, E. B. (2024). CORONARY HEART DISEASE. ANGINA EMERGENCY CARE. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(7), 235-242.
60. Komilovich, E. B. (2024). YURAK ISHEMIK KASALLIGI. STENOKARDIYANI DAVOLASHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(6), 3-11.
61. Jamshidovich, A. S. (2024). THE MOST IMPORTANT BENEFITS OF GINGER FOR THE HUMAN BODY'S IMMUNITY. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(11), 269-273.
62. Axmedov, S. (2024). THE SPECIFIC EFFECT OF THE DRUG" BAKLASAN" IN CEREBROVASCULAR DISEASES AND ITS PRACTICAL SIGNIFICANCE TODAY. *Modern Science and Research*, 3(12), 485-492.
63. Komilovich, E. B. Z. (2023). Coronary Artery Disease. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(12), 81-87.
64. Komilovich, E. B. (2024). CORONARY HEART DISEASE. ANGINA TREATMENT. *Journal of new century innovations*, 46(1), 95-104.
65. Komilovich, E. B. (2024). HYPERTENSION TREATMENT. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(7), 227-234.

66. Эргашов, Б. К. (2024). ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА. СТЕНОКАРДИЯ ПРОФИЛАКТИКА. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(6), 21-31.
67. Axmedov, S. (2025). ВАЖНЫЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА ЭСКУЗАН ПРИ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ. *Modern Science and Research*, 4(1), 380-387.
68. Эргашов, Б. К. (2024). ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ДИАГНОСТИКА. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(6), 70-78.
69. Komilovich, E. B. (2024). HYPERTENSION DIAGNOSTICS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(6), 42-49.
70. Xusenovich, M. S., & Turapjanovna, Z. M. (2024). SEMIZLIKNING TURLI FENOTIPLARDA KARDIOMETABOLIK XAVF OMILLARINI TAQQOSLASH. *SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 7(4), 112-116.
71. Husenovich, M. S., & Turabdjanoyna, Z. M. (2024). STUDY OF DIURNAL PROFILE OF ARTERIAL HYPERTENSION IN DIFFERENT PHENOTYPE OBESITY. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 43(1), 129-131.
72. Xusenovich, M. S. (2024, September). SEMIZLIKNI TURLI FENOTIPLARIDA YURAK QON-TOMIR KASALLIKLARINI KELIB CHIQISH XAVFI PROGNOZI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 3, No. 26, pp. 15-18).
73. Xusenovich, M. S. (2024). О 'ZBEKISTONDA RESPUBLIKASIDA YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI TARQALISHI VA HOZIRGI KUNDAGI KO'RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE*, 2(3), 79-82.
74. Xusenovich, M. S., & Allayarovich, A. A. (2024). О 'ZBEKISTONDA YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI TARQALISHI VA HOZIRGI KUNDAGI TENDENSIYASI. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 4(38), 54-57.
75. Ravshanovna, X. L. (2021, June). MINIMALLY INVASIVE METHODS OF TREATMENT OF DENTAL CARIES IN ADULTS. In " *ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM* (pp. 118-119).
76. Kurbanova, N. V. (2024). Modern Presentation of Calcium-Containing Drugs in the Course of the Study of Dental Diseases. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*, 2(7), 12-14.

77. Kurbanova, N. V. (2024). CLINICAL EVALUATION OF A CRACKED AND FRACTURED TOOTH. *European Journal of Modern Medicine and Practice*, 4(11), 544-548.
78. Kurbanova, N. V. (2024). Clinical and Morphological Features the Occurrence of Tooth Decay. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*, 2(9), 128-132.
79. Ахмедова, М., Кузиева, М., & Курбанова, Н. (2025). ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА И ФОРМУЛИРОВАНИЕ ДИАГНОЗА. *Modern Science and Research*, 4(1), 279-289.
80. Kurbanova, N. V. (2024, July). Modern Views on the use of Metal-Ceramic Structures in Dental Prosthetics. In *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (USA)* (Vol. 8, pp. 15-18). <https://www.openconference.us/index.ph>.
81. Kurbanova, N. V. (2024). Clinical and Morphological Features the Occurrence of Tooth Decay. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*, 2(9), 128-132.
82. Khayitova, M. Z. (2024). Modern views on the Causes and Treatment of Caries of Temporary Teeth in Young Children. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*, 2(9), 123-127.
83. Khayitova, M. D. (2024). Morphological Features of Bottle (Circular) Caries. *American Journal of Bioscience and Clinical Integrity*, 1(10), 117-124.
84. Dzhuraevna, K. M. (2024). Features of Caries Morbidity in Preschool Children. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(3), 300-305.
85. Hayitova, M., & Taylakova, D. (2023). DENTAL CARIES IS A DISEASE OF CIVILIZATION. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(8), 61-66.
86. Джураевна, К. М. (2024). Клинико-морфологические аспекты трещин на задних зубах у взрослых. *Научный журнал травматологии и инвалидности*, 3 (5), 429-432.
87. Dzhuraevna, K. M. (2024). Prevalence and Course of Dental Diseases Among Younger Patients. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(5), 433-436.
88. Хайитова, М. Д. (2023). Особенности Возникновение И Течение Кариеса Зубов. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(12), 356-363.
89. Хайитова, М., & Тайлакова, Д. (2023). ВЗГЛЯД СТОМОТОЛОГА НА ГИГЕНУ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(23), 58-59.
90. Хайитова, М. Д. (2023). РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕЩИН НА ЗАДНИХ ЗУБАХ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). *Лучшие интеллектуальные исследования*, 12(1), 186-195.

91. Dzhuraevna, K. M. (2024). Clinical and Morphological Aspects of Cracks on The Back Teeth in Adults. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(5), 429-432.
92. Dzhuraevna, K. M. (2023). THE FREQUENCY OF DENTAL DISEASES IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW). *Лучшие интеллектуальные исследования*, 12(1), 159-168.
93. Dzhuraevna, K. M. (2023). FEATURES OF THE OCCURRENCE OF DENTAL DISEASES IN CHILDREN. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 12(1), 178-185.
94. Khayitova, M. (2025). GUIDELINES FOR DENTAL EMERGENCIES DURING A PANDEMIC. *Modern Science and Research*, 4(1), 827-835.